

Universidad Central de Venezuela

Facultad de Humanidades y Educación

Escuela de Bibliotecología y Archivología

Tecnologías de la Información aplicadas a unidades y servicios de información

Evaluación del Software privativo Alejandría de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación “Miguel Acosta Saignes” de la Universidad Central de Venezuela.

Autores:

Baritto H., Andrea C.

Ibarra, Erick

Diciembre, 2010

CONTENIDO

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I

- 1.1. Planteamiento del Problema**
- 1.2. Objetivos de la información**
 - 1.2.1. Objetivo General**
 - 1.2.2. Objetivos específicos**
- 1.3. Justificación**

CAPITULO II

- 2.1. Sistemas automatizados para las unidades y servicios de información**
- 2.2. Software privativo**
- 2.3. Sistema integrado de gestión bibliotecaria – Alejandría**
 - 2.3.1. Historia**
 - 2.3.2. Especificaciones generales.**
 - 2.3.3. Módulos**
 - 2.3.3.1. Descripción de los módulos**
 - 2.3.3.1.1. Catalogación**
 - 2.3.3.1.2. Catálogo público**
 - 2.3.3.1.3. Préstamos**
 - 2.3.3.1.4. Adquisiciones**
 - 2.3.3.1.5. Diseminación Selectiva de la información**
 - 2.3.3.1.6. Estadísticas**
 - 2.3.4. Requerimientos técnicos de la plataforma.**

CAPÍTULO III

3.1. Metodología de la investigación

3.2. Tipo de investigación

3.3. Diseño de la investigación

3.4. Población y muestra

3.5. Fases de la investigación

3.6. Instrumento

3.7. Análisis y resultados

CAPITULO IV

Evaluación del Sistema integrado de gestión bibliotecaria – Alejandría

4.1.1. Administrativo

4.1.1.1. Ventajas

4.1.1.2. Desventajas

4.1.2. Procesos técnicos

4.1.2.1. Ventajas

4.1.2.2. Desventajas

4.1.3. Tecnología

4.1.3.1. Ventajas

4.1.3.2. Desventajas

4.1.4. Servicio al público

4.1.4.1. Ventajas

4.1.4.2. Desventajas

4.1.5. Proveedores

4.1.5.1. Ventajas

4.1.5.2. Desventajas

FUENTES CONSULTADAS

Universidad Central de Venezuela

Facultad de Humanidades y Educación

Escuela de Bibliotecología y Archivología

Tecnologías de la Información aplicadas a unidades y servicios de información

Baritto H., Andrea C.

Ibarra, Erick

Evaluación del Software privativo Alejandría de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación “Miguel Acosta Saignes” de la Universidad Central de Venezuela.

RESUMEN

Un sistema integrado de gestión bibliotecaria bajo software privativo: Alejandría para bibliotecas, se debe exhaustivamente hacer una examinación para conocerlo y poder establecer sus ventajas y desventajas de este sistema y así poder lograr efectivamente su evaluación en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. La investigación se realizó en base a la recolección de datos bajo una matriz diseñada por los investigadores. Dicha matriz toma en cuenta la mayor cantidad de datos y características esenciales para el manejo de bibliotecas. Haciendo hincapié en el área bibliotecológica, pero considerando requerimientos técnicos del sistema.

Como resultado se obtiene que el sistema de Alejandría presenta características básicas que un Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria requiere, sin embargo, existen ciertas recomendaciones a usarla en el servicio de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación “Miguel Acosta Saignes” de la Universidad Central de Venezuela.

INTRODUCCIÓN

La automatización en una biblioteca se debe fundamentalmente a que el usuario demanda mayores prestaciones, por las exigencias de la Sociedad en la que se mueve. La automatización ofrece herramientas para hacerlo.

Al entender la biblioteca como sistema, y al perseguir su eficiencia, en la Automatización se ha pasado del uso de aplicaciones informáticas individuales, al uso de sistemas integrados. Estos Sistemas integran en un sólo programa, distintas aplicaciones específicas para cada tarea, que están interrelacionadas entre sí y comparten las mismas bases de datos, evitan la redundancia de información y aumentan su eficacia.

Permiten, por tanto, gestionar todas las funciones y servicios de la biblioteca de forma automatizada. Los módulos de un Sistema de Integrados de gestión bibliotecaria se desarrollan de forma independiente, pero todos ellos se afectan unos a otros en términos de información. El software privativo Alejandría automatiza las funciones bibliotecarias de la Biblioteca "Miguel Acosta Saignes" de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, de allí radica el objeto de dicha investigación

Esta investigación ha sido dividida en cuatro capítulos. En el primero se despliega el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación de la investigación.

En el segundo capítulo se presentan las bases teóricas de la investigación. Se expone sistemas automatizados para las unidades y servicios de información, se conceptualiza el software privativo y se desarrolla el sistema integrado de gestión Alejandría para bibliotecas. Seguidamente, en el capítulo tres se desglosan el marco metodológico y se describe el instrumento a utilizar para la evaluación del sistema en la biblioteca de humanidades y educación de la UCV. En el cuarto y último capítulo se realiza la evaluación de los resultados de la aplicación del instrumento de evaluación

CAPÍTULO I

1.1. Planteamiento del Problema

Se debe resaltar que existe desconocimiento del personal de las bibliotecas sobre las características del sistema Alejandría, no conocen las ventajas y las desventajas del producto y lo que puede ser un gran inconveniente, pueden tener resistencia al cambio.

Un aspecto que es prioridad para la compra de sistemas integrados de gestión bibliotecaria es la infraestructura informática que posee la biblioteca. En muchas ocasiones no se adquiere un sistema de información de gestión bibliotecaria porque no posee las características técnicas que se requieren y en otras porque lo que ofrece no cumple con los requerimientos de la biblioteca.

Se destaca la necesidad de producir fuentes de consultas que permita a los profesionales de las bibliotecas conocer más acerca de los sistemas integrados gestión bibliotecaria, desarrollado con estándares abiertos, en este sentido el sistema Alejandría.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Evaluar el Software privativo Alejandría de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación “Miguel Acosta Saignes” de la Universidad Central de Venezuela.

1.2.2. Objetivos específicos:

1. Diagnosticar los sistemas integrados de gestión bibliotecaria bajo software privativo: Alejandría y su documentación dentro de la Biblioteca “Miguel Acosta Saignes”

2. Examinar su adaptación en la biblioteca “Miguel Acosta Saignes” del software privativo: Alejandría
3. Evaluar mediante el método descriptivo el sistema Alejandría.

Justificación:

La automatización de las bibliotecas repercute en un mayor uso de las mismas. Lograr que los usuarios puedan acceder tanto vía Web como vía Intranet al catálogo crea un mayor acercamiento de estos al acervo. Siendo este un paso para lograr el uso tanto de los servicios de la biblioteca como de la colección.

Existe un gran desconocimiento dentro de los mismos usuarios externos sobre el software privativo. Por lo tanto, se hace imprescindible conocer las ventajas y desventajas que estos sistemas tienen en comparación con algo que es ya conocido y así poder resolver de una manera más eficiente el día a día de los procesos bibliotecarios. Esta investigación pretende ser el comienzo de estudios en el área de tecnologías aplicadas a estándares bibliotecarios, para así garantizar el desarrollo de plataformas que permitan crear escenarios favorables a los usuarios.

Mientras más se conozca que requerimientos de información tiene el usuario, usando tecnologías adaptadas para ello, se podrá ofrecer un mejor servicio en pro del individuo y del colectivo.

Con la aplicación de una matriz de evaluación se podrá lograr un mejor y más acertado estudio para el manejo, desarrollo del sistema privativo Alejandría y su uso en la Biblioteca “Miguel Acosta Saignes”

CAPÍTULO II

Bases Teóricas

2.1. Sistemas automatizados para las unidades y servicios de información

Cuando se adquiere un paquete de programas comercial, es necesario evaluar todas sus posibilidades entre las que se encuentran: el carácter amigable de la herramienta, lo cual se traduce en su fácil manejo y en la recuperación, inclusión y almacenamiento de información utilizando períodos cortos de tiempo, además de poseer todos los módulos que caracterizan a los procesos y servicios posibles de automatizar en las USI (Teijero, 2001; Teijero, 2006).

Otras posibilidades a evaluar se enmarcan en: verificar que los módulos cumplan con todas las funciones asignadas a los procesos y servicios contemplados para las USI, incluyendo la posibilidad de crear reportes a la medida según se requiera, que el sistema modular integrado permita la comunicación abierta entre módulos internos y la búsqueda e intercambio de información externa a través de Internet, que pueda ser operado en el ambiente computacional definido y en los tipos de medios técnicos seleccionados, en ambiente monousuario y en red, que el sistema pueda crecer modularmente según las necesidades, que posea ambiente de desarrollo y que la literatura sea adecuada y comprensible (Teijero, 2001; Teijero, 2006).

2.2. Software Privativo

Este tipo de Software es el que no tiene acceso a su código fuente y por lo tanto no es posible ser modificado por cualquier desarrollador. Existen muchas empresas a nivel mundial que utilizan este tipo de software, una de la más conocida es Microsoft Systems.

La tipología que se presenta a continuación corresponde a la usada por El Sistema Operativo GNU (2007) y por la Fundación Software Libre América Latina (2007).

El Software semilibre “es software que no es libre, pero incluye autorización para que los particulares lo usen, lo copien, lo distribuyan y lo modifiquen (incluyendo la distribución de versiones modificadas) sin propósitos lucrativos. (Sistema operativo GNU: 2007)

El software que no es libre ni semilibre es conocido como Software privativo. Su uso, redistribución o modificación están prohibidos, requieren de una autorización. El Software privado “es software desarrollado para un usuario (generalmente una organización o una compañía). Este usuario lo tiene en su poder y lo utiliza, y no lo libera al público ni como código fuente ni como binario.” (Sistema operativo GNU: 2007)

Una de las mayores confusiones para las definiciones de software es el Software comercial que “es aquel desarrollado por un negocio que pretende obtener dinero de su utilización. “Comercial” y “privativo” no son lo mismo! La mayoría del software comercial es privativo, pero hay software libre comercial, y hay software no libre no comercial.” (Sistema operativo GNU; 2007)

2.3. Sistema integrado de gestión bibliotecaria – Alejandría

2.3.1. Historia

Alejandría, nace alrededor del año 1995 como un sistema denominado biblioteca; proyecto de la Universidad de los Andes denominado Hacer-ULA.

Después de un año cambia su nombre a Alejandría y tiene como estrategia de mercado ser el único sistema de bibliotecas que permite la consulta vía web de su Catalogo público. (Rivera; 2007)

Luego de dos años, aproximadamente, Alejandría tiene un crecimiento prospero en el mercado venezolano, específicamente dentro del sector de

bibliotecas universitarias, y en consecuencia pasa a ser un proyecto de una empresa privada denominada Hacer-Sistemas. (Rivera; 2007)

2.3.2. Especificaciones generales.

Alejandría es una plataforma que facilita el desarrollo y la implantación de sistemas de teleinformación diseñados desde el punto de vista de Arquitectura de Información, que nace de la fusión del conocimiento de ciencias de la información (bibliotecología, archivología, gestión documental, redes de información, etc.) con el conocimiento de tecnologías de la información (sistemas, software, bases de datos, informática, computación, tecnologías Web, etc.). (Hacer-Sistemas; 2007)

Normalmente las herramientas que usan el computador para asistir el desarrollo de sistemas lo hacen facilitando a los programadores la definición de las interfaces, la base de datos que soporta al sistema y la comunicación entre ambos. Los problemas frecuentes de esta aproximación son los siguientes: (Hacer-Sistemas; 2007)

- ✚ El comportamiento del sistema debe especificarse en el dominio de los datos, lo cual es un nivel muy bajo.
- ✚ Se requiere ser un experto en sistemas, bases de datos, programación para especificar un sistema bien comportado.
- ✚ El camino de desarrollo es largo y lleno de abundantes puntos sujetos a falla.
- ✚ Los usuarios finales participan en forma limitada en el desarrollo del sistema, porque quedan aislados de los problemas de desarrollo que sólo son comprendidos por especialistas en ingeniería de software.

Alejandría hace una aproximación diferente al desarrollo de sistemas: Los desarrolladores se concentran en entender los problemas de información analizando la aplicación en el dominio de la información. El énfasis se mantiene en la Arquitectura de Información, terreno común para usuarios y desarrolladores. (Hacer-Sistemas; 2007)

Con Alejandría, los sistemas y las bases de datos se generan en forma automática. (Hacer-Sistemas; 2007)

Los sistemas realizados con Alejandría tienen ciclos de desarrollo mucho más cortos y con menos puntos de falla. (Hacer-Sistemas; 2007)

La plataforma de Alejandría se construye sobre una tecnología, llamada Tecnología de Bases de Información, desarrollada por HACER Sistemas en interacción transdisciplinaria con varias universidades venezolanas. Esta Tecnología define el concepto de base de información y otros complementarios, un conjunto de herramientas que permiten implementar estructuras y relaciones de información y un conjunto de métodos para el desarrollo de aplicaciones basado en las buenas prácticas de la industria (CMMI, RUP, SWEBOK). (Hacer-Sistemas; 2007)

2.3.3. Módulos

Según la página web de Hacer Sistemas (2007) Alejandría para bibliotecas ofrece los siguientes módulos:

- Módulo de Catalogación
- Catálogo Público
- Módulo de Préstamos
- Módulo de Adquisiciones
- Diseminación Selectiva de Información (DSI)
- Estadística

2.3.3.1. Descripción de los módulos.

2.3.3.1.1. Catalogación

Se contempla el manejo de estándares y facilidades para la catalogación de múltiples tipos de documentos, materiales hemerográficos, referencias de Internet y objetos de información. Control completo de autoridades generación en línea de

tablas invertidas. Se combina el paradigma clásico de gestión automática de bibliotecas con los paradigmas modernos de bibliotecas virtuales y bibliotecas digitales. (Hacer-Sistemas; 2007)

2.3.3.1.2. Catálogo Público:

La configuración para la consulta del catálogo público se adapta a las necesidades de cada institución, personalizando las características del sistema, las propiedades estéticas, las formas de consulta, las ayudas y la recuperación de información. El OPAC se integra con el servidor y el cliente Z39.50. (Hacer-Sistemas; 2007)

2.3.3.1.3. Préstamos:

Se incluye un conjunto completo y avanzado de funcionalidades para el manejo del servicio de préstamo en sala y préstamo circulante de los ejemplares autorizados para ello. Manejo de todas las políticas de la institución. Servicio de devolución, reserva y renovación. Múltiples reportes. Préstamos Interbibliotecarios. Códigos de barras para usuarios y materiales. (Hacer- Sistemas; 2007)

2.3.3.1.4. Adquisiciones:

Alejandría para bibliotecas permite el registro de adquisiciones en el sistema contemplando las compras, canjes y donaciones; además de un registro de proveedores y transacciones de adquisición. (Hacer-Sistemas; 2007)

2.3.3.1.5. Diseminación Selectiva de Información (DSI):

El motor de DSI funciona automáticamente sin intervención de operadores. La diseminación es autoatendida por el propio usuario. Se adapta a la institución. Se permite definir la periodicidad de los envíos y pueden definirse todos los servicios de DSI que se deseen. (Hacer-Sistemas; 2007)

2.3.3.1.6. Estadísticas:

Alejandría para bibliotecas genera en tiempo real estadísticas sobre qué, cuándo y quién consulta, y toda la información sobre la operación de los servicios (adquisiciones, transcripción, préstamos, DSI, etc.) tanto en general, como por tipos de documentos, cruzada automáticamente con los períodos de tiempo que se deseen. (Hacer-Sistemas; 2007)

2.3.4. Requerimientos técnicos de la plataforma.

Alejandría está diseñado por capas (Utilizaba ODBC, Capas de software a nivel de Base de Datos, negocios y vista) y en lenguaje C++ lo que de alguna manera permitía (o permitió) migrar a otros gestores o ser compilado en otros sistemas operativos. (Rivera; 2007)

CAPÍTULO III

3.1 Marco metodológico

La presente investigación estudia las ventajas y desventajas que ofrece el sistema Alejandría para bibliotecas, sistema integrado de gestión bibliotecaria bajo Software Privativo. Estará respaldado por la recolección de datos bajo una matriz diseñada por los investigadores que será imprescindible para lograr los objetivos planteados.

Dicha matriz tomara en cuenta la mayor cantidad de datos y características esenciales para el manejo de bibliotecas. Haciendo hincapié en el área bibliotecológica, pero considerando requerimientos técnicos del sistema.

3.2 Población y muestra

3.2.1 Población:

Todos los softwares para sistemas integrados de gestión bibliotecaria privativos.

3.2.2 Muestra:

Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria software privativo Alejandría. Como sistema bajo Software Privativo se escogió Alejandría por ser un desarrollo venezolano y de amplia difusión en las bibliotecas nacionales y cómo se está evaluando el sistema automatizado de la Biblioteca de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, en el cual se emplea.

3.3 Tipo de investigación

De acuerdo con el problema planteado sobre la evaluación del Software Privativo, y en función de los objetivos planteados, esta investigación corresponde al tipo descriptiva y documental. La misma consiste en estudiar las ventajas y desventajas del sistema de Alejandría y dar una evaluación más detallada de su

funcionamiento dentro de la biblioteca de la facultad de humanidades y educación “Miguel Acosta Saignes”.

3.4 Diseño de la investigación

La investigación planteada cuyo objetivo general es establecer mediante un estudio las ventajas y desventajas de un sistema integrado de gestión de biblioteca de software privativo: Alejandría, se aplicará un diseño de campo. Este diseño se entiende por no experimental ya que se realizará bajo una descripción del sistema y su posterior evaluación en dicha biblioteca.

3.5 Fases de la investigación

Se dividirán en 5 niveles.

Nivel 1: Arqueo bibliográfico.

Nivel 2: Aplicación de matriz de evaluación.

Nivel 3: Evaluar la adaptación del sistema

Nivel 4: Analizar los resultados.

Nivel 5: Evaluación del sistema dentro de la biblioteca.

3.6 Instrumento

Para la recolección de los datos se utilizó una matriz que contiene 5 módulos con niveles y subniveles, considerados necesarios para el eficaz y eficiente funcionamiento de un sistema integrado de gestión bibliotecaria.

Esta matriz es una adaptación, para Venezuela, del presentado por Ligia Café en el año 2001, en Brasil.

La matriz se divide en 5 módulos, niveles y subniveles (ANEXO A):

A continuación, se desglosara la matriz y se desarrollaran conceptualmente los niveles o subniveles que se considere deben tener mayor definición.

1. Administrativo

1.1. Procesos Administrativos:

1.1.1 Generación de estadísticas:

- Selección: Escogencia del material relevante para el tipo de biblioteca.
- Adquisición: Obtener el material previamente seleccionado.
- Procesamiento Técnico: Aplicación de normas y reglas al material adquirido.
- Circulante: Material que puede ser prestado.
- Interbibliotecario: Relación establecida con otras Unidades de Información.
- Recuperación de Información: forma de obtener la información contenida en los documentos.
- Actualización del Tesauro: Incluir nuevos términos o palabras al Tesauro
- Lista de usuarios por categorías: registro de los usuarios de la biblioteca. clasificados de acuerdo a criterios establecidos.
- Documentos consultados: registro de los materiales que han sido consultados.
- Documentos por tema: registro de los documentos de acuerdo a un área del conocimiento.
- Documentos por tipo: registro de los documentos de acuerdo a su tipología.
- Documentos por orden alfabético: registro de los documentos por orden alfabético.
- Documentos por número de clasificación: registro de los documentos de acuerdo al número de clasificación asignado.
- Lista de autoridades: las autoridades generalmente son listas de autores y temas que buscan estandarizar la catalogación y posterior recuperación de la información.
- Consultas desde internet: posibilidad de hacer consultas a la base de datos por medio de internet.

1.1.2 Generación de reportes: posibilidad de obtener informaciones de la base de datos

1.1.3 Generación de Catálogo: recuperación de todo el acervo bibliográfico.

1.1.4 Elaboración de listas de publicaciones: selección de materiales de acuerdo a un tema específico.

- Por tema

- Por autores

1.2 Características Generales.

1.2.1 Integración de todas las funciones de la biblioteca: sistematización de todas las labores realizadas en la biblioteca.

1.2.2 Posibilidad de personalizar el sistema (Reingeniería): adaptabilidad del sistema a las exigencias o requerimientos del usuario.

1.2.3 Posibilidad de ingresar nuevos módulos: crear nuevos módulos de acuerdo a las necesidades.

1.3 Interacción hombre-máquina

1.3.1 Interfaz gráfica: opciones de comando amigable con el sistema para mayor comodidad del usuario.

- Accesibilidad
- Ergonomía

1.3.2 Posibilidad de personalizar la interfaz: opción que tenga el usuario para adaptar personalizar la interfaz.

2. Procesos Técnicos

2.1. Selección y Adquisición

2.1.1 Control de lista de:

- Sugerencias: recomendaciones que hagan los usuarios de la biblioteca.
- Selección: Material escogido de relevancia para el tipo de biblioteca.
- Adquisición: Material adquirido para el acervo de la biblioteca.
- Reclamos: reclamo que hayan hecho los usuarios de la biblioteca.
- Recepción: Material que llegue y se reciba.

2.1.2 Control de Proveedores: control de los proveedores de materiales de la biblioteca.

2.1.3 Control de editores: control de los editores de materiales de interés para la biblioteca.

2.1.4 Registro de:

- Usuarios
- Editores
- Instituciones

2.1.5 Control de suscripción de publicaciones: registro de las publicaciones periódicas que llegan a la biblioteca.

- Inicio
- Vencimiento
- Renovación
- Datos de recibimiento del fascículo

2.1.6 Identificación de datos del proceso de adquisición:

- Código de proceso
- Precio
- Número de nota fiscal
- Factura

2.1.7 Identificación de modalidades de adquisición:

- Donación
- Compra
- Canje
- Depósito legal

2.1.8 Control de datos de recibimiento del material adquirido: registro completo de todo material adquirido por la biblioteca.

2.1.9 Emisión de cartas de:

- Mora
- Reclamo
- Agradecimiento de donaciones

2.1.10 Elaboración de listas de duplicados: conocer los documentos duplicados que se encuentran en la biblioteca.

2.1.11 Control de estatus del documento

- Perdido
- Esperando autorización

2.2 Procesamiento Técnico

2.2.1 Compatibilidad de los campos con las AACR2: Compatibilidad con las Reglas Angloamericanas de Catalogación 2ª edición

2.2.2 Control de entrada de datos con reglas de validación para los campos o valores de autoridad: posibilidad de que el sistema corrobore los datos ingresados o indique posibles errores en los mismos.

2.2.3 Construcción de listas de autoridades a partir de los registros incluidos: poder establecer las autoridades (autores, temas, etc) a partir de los documentos que ingresan a la biblioteca.

2.2.4 Consultas interactivas durante el ingreso de un registro

2.2.5 Generación de etiquetas de usuarios

- Cédula
- Nombre de usuario
- Número de carnet
- Auto asignación

2.2.6 Generación de etiquetas para lomos de los documentos: generación de asignaciones topográficas para los lomos de los documentos, con posibilidad de manejar el tamaño de las mismas.

2.2.7 Generación de etiquetas con códigos de barras: los códigos de barra son referencias para colocar en los documentos, donde tendrán un número que los diferenciará de los demás dentro del mismo acervo.

2.3 Circulación

2.3.1 Control integrado de los procesos para poder ofrecerle al usuario los documentos que hay en la biblioteca manejando las devoluciones, renovaciones y los atrasos.

- Devoluciones
- Préstamos
- Renovaciones
- Atrasos

2.3.2 Categorías de préstamos

- Circulante
- Especial
- En sala
- Interbibliotecario

- 2.3.3 Adaptar registros de los perfiles de usuarios: para poder conocer a los usuarios, sus requerimientos de información y como poder contactarlos.
- 2.3.4 Emisión de recibos de préstamos: ticket donde quede plasmado el préstamo de un documento, para poder llevar el control tanto el usuario como la biblioteca.
- 2.3.5 Registro de solicitud de fotocopias: para poder llevar el control de las copias que se le sacan a los documentos.
- 2.3.6 Categorías de los materiales para fines de definición automática de plazos, condiciones de préstamos y uso
- 2.3.7 Relación de registros de usuarios por orden alfabético
- 2.3.8 Definición automática de los plazos y condiciones de préstamos de acuerdo con el perfil de usuario y para cada tipo de documento
- 2.3.9 Emisión automática de cartas o correo electrónico para usuarios con retrasos
- 2.3.10 Aplicación de multas y suspensiones con bloqueo automático de préstamos
- 2.3.11 Posibilidad de conocer el estatus de un documento (disponible, prestado, en tratamiento, etc.)
- 2.3.12 Realizar préstamos, renovaciones y reservas on- line
- 2.4 Interacción hombre-máquina
 - 2.4.1 Interfaz gráfica: opciones de comando amigable con el sistema para mayor comodidad del usuario.
 - accesibilidad
 - Ergonomía
 - 2.4.2 Posibilidad de personalizar la interfaz: opción que tenga el usuario para adaptar personalizar la interfaz.
- 3. Tecnología
 - 3.1 Tecnología
 - 3.1.1 Múltiples arquitecturas: Puede manejar cliente/servidor y web
 - 3.1.2 Acceso vía browser (Internet): acceso al catálogo vía web.
 - 3.1.3 Acceso vía Intranet
 - 3.1.4 Lectura de códigos de barras: hardware para realizar las lecturas del código de barra.
 - 3.1.5 Compatibilidad con los sistemas operacionales de las bibliotecas

- Software cliente
- Software de redes
- Software de banco de datos de diferentes tipos de documentos
- 3.1.6 Gestión de bases de datos con diferentes tipos de documentos:
- 3.1.7 Almacenamiento y recuperación de caracteres de la lengua castellana (mayúscula, minúscula, acentos y caracteres españoles)
- 3.1.8 Datos en formato yyyy/mm/dd
- 3.1.9 Capacidad de escalar
 - hasta 100.000 registros
 - entre 100.000 y 500.000 registros
 - más de 500.000 registros
- 3.1.10 Actualización instantánea de los datos
- 3.1.11 Seguridad en la integridad de los registros
- 3.1.12 Compatibilidad con el formato MARC: la mayoría de las bibliotecas venezolanas utilizan este formato de descripción.
- 3.1.13 Disponibilidad online del acervo bibliográfico (OPAC): acceso vía internet.
- 3.1.14 Importación y exportación de datos para alimentación del sistema de catalogación cooperativa
- 3.1.15 Auditoría del sistema
- 3.1.16 Acceso online de catálogos colectivos
- 3.1.17 Acceso concurrente de usuarios
- 3.1.18 Acceso ilimitado de usuarios
- 3.1.19 Número de licencias (cantidad de usuarios)
- 3.1.20 Niveles diferenciados de acceso al sistema: los niveles son desde el administrador, hasta el usuario que solo puede acceder al OPAC.
- 3.1.21 Back up: respaldo diario de la base de datos.
- 3.1.22 Acceso irrestricto al código fuente de forma legal
- 4. Servicio al público
- 4.1. Recuperación de la información
- 4.1.1 Interfaz gráfica de búsqueda
 - Búsqueda básica

- Búsqueda avanzada

- Búsqueda online

4.1.2 Búsquedas por campos

- Autor

- Título

- Tema

- Editor

- Localidad

- Palabras claves

- Tipo de documentos

- Resumen

- Clasificación (Dewey)

- Clasificación (LC)

- Clasificación (areas del conocimiento)

- ISSN

- ISBN

- Idioma

- Cota

- Fecha

4.1.3 Posibilidad de búsquedas a partir de rangos de fechas

4.1.4 Posibilidad de seleccionar los campos que serán buscados

4.1.5 Posibilidad de seleccionar un mismo campo más de una vez

4.1.6 Especificación en la búsqueda por

- Frase

- Operadores booleanos (AND, NOT, OR)

- Truncamiento (izquierda, derecha, en el medio)

- Proximidad y distancia entre los términos

4.1.7 Posibilidad de buscar a partir de los resultados: enlaces que unan los resultados de las búsquedas, por ejemplo, temas o autor.

4.1.8 Posibilidad de salvar estrategias de búsquedas para utilizarlas posteriormente

4.1.9 Búsqueda automática por tesoro

4.1.10 Capacidad de ordenar y clasificar los documentos recuperados por

- Autor
- Título
- Tema
- Relevancia
- Tipo de documento
- Orden cronológico

4.1.11 Presentación de las referencias en orden cronológico decreciente (default)

4.1.12 Posibilidad de limpiar el formulario para nuevas búsquedas

4.1.13 Visualización de los resultados de búsquedas en

- Referencias bibliográficas breves
- Referencias bibliográficas completas (con resumen)

4.1.14 Visualización de los resultados de las búsquedas en forma de catálogo de acuerdo con las AACR2: fichas catalográficas.

4.1.15 Posibilidad de seleccionar la cantidad de registros que serán mostrados en cada página

4.1.16 Visualización de los números de registros recuperados

4.1.17 Visualización de los registros numerados (1/2; 2/2)

4.1.18 Capacidad de seleccionar registros de los resultados de las búsquedas para imprimir

4.1.19 Capacidad de guardar los registros seleccionados de los resultados de las búsquedas (dispositivos de almacenamiento)

4.1.20 Indicación del estatus de los documentos

- Prestado
- En tratamiento
- Disponible

4.1.21 Indicación del estatus de las publicaciones buscadas

- Activas
- Inactivas
- Suspendidas

4.1.22 Sistema de alerta y diseminación selectiva de información, conforme el perfil de usuarios

4.1.23 Posibilidad de solicitar

- Solicitar préstamos
- Hacer recomendaciones

4.1.24 Posibilidad de envío de resultados de las investigaciones vía email

4.2. Interacción hombre-máquina

4.2.1 Interfaz gráfica: opciones de comando amigable con el sistema para mayor comodidad del usuario.

- Accesibilidad
- Ergonomía

4.2.2 Posibilidad de personalizar la interfaz: opción que tenga el usuario para adaptar personalizar la interfaz

5. Proveedores

5.1. Característica de la empresa proveedora

5.1.1 Método de conversión retrospectiva de datos: migración de la data

5.1.2 Período de prueba

5.1.3 Demo del producto

5.1.4 Implantación

5.1.5 Entrenamiento

5.1.6 Exención del costo de la licencia

5.1.7 Soporte

5.1.8 Soporte en línea

5.1.9 Costo del soporte

5.1.10 Garantía de mantenimiento

5.1.11 Garantía de donación de los archivos fuentes del software

5.1.12 Frecuencia de actualización del software

5.1.13 Disponibilidad de nuevas versiones

5.1.14 Acceso irrestricto al código fuente

3.7 Análisis y resultados

El análisis de los resultados se midió cuantitativamente a través de una matriz de evaluación (Anexo A).

La matriz de evaluación tiene dos niveles de respuestas:

1. Si el software posee o no uno de los niveles o subniveles.
2. Área de observaciones

CAPÍTULO IV

4.1. Evaluación del Sistema integrado de gestión bibliotecaria – Alejandría

Ventajas y desventajas del sistema Alejandría para bibliotecas por módulos

4.1.1. Administrativo

4.1.1.1. Ventajas

- ✚ Permite generar estadísticas de adquisición, procesos técnicos, actualizaciones del tesoro, listas de usuarios por categoría, documentos consultados, documentos por tipo, documentos por número de clasificación y lista de autoridades.
- ✚ Genera reportes.
- ✚ Genera el catálogo.
- ✚ Integra todas las funciones de la biblioteca.
- ✚ Permite ingresar nuevos módulos.
- ✚ La interfaz es accesible y ergonómica.

4.1.1.2. Desventajas

- ✚ No genera estadísticas de selección, circulantes, prestamos interbibliotecarios.
- ✚ No realiza estadísticas de documentos por tema.
- ✚ No elabora listas de publicaciones ni por temas ni por autores.
- ✚ No existe la posibilidad de personalizar el sistema.

4.1.2. Procesos técnicos

4.1.2.1. Ventajas

- ✚ El sistema permite el control de listas de adquisición y recepción.
- ✚ Se logra ingresar registros de usuarios, editores e instituciones.
- ✚ Se puede manejar las publicaciones en cuanto a: inicio, vencimiento, renovación y datos de recibimientos de los fascículos.

- ✚ Permite identificar los datos del proceso de adquisición: código de proceso, precio y factura.
- ✚ Se puede conocer si el material fue adquirido por compra, canje, donación o depósito legal.
- ✚ Se controlan los datos de recibimiento del material adquirido.
- ✚ El sistema permite la elaboración de listas de duplicado.
- ✚ Existe la posibilidad de administrar el presupuesto de la unidad.
- ✚ Se puede ajustar la moneda de trabajo.
- ✚ El proceso de catalogación es compatible con los campos de las Reglas Angloamericanas de Catalogación.
- ✚ Control de entrada de datos con reglas de validación para los campos.
- ✚ Construcción de lista de autoridades a partir de los registros ya incluidos.
- ✚ Permite consultas interactivas durante el ingreso de un registro.
- ✚ Las etiquetas de usuarios vienen dadas por su número de cédula o por un número asignable por la unidad.
- ✚ Genera las etiquetas con las cotas como etiquetas con código de barras.
- ✚ Se logra el control integrado de los procesos de devolución, préstamo, renovación y atraso.
- ✚ Brinda todas las categorías de préstamo: en sala, circulante, especial e interbibliotecario.
- ✚ El sistema puede emitir un recibo del material prestado.
- ✚ Se manejan cartas o avisos por correo para los usuarios que tienen retrasos en la devolución de materiales, con la posibilidad de aplicar multas, por esta citación, a los mismos.
- ✚ Se logra saber en qué condición se encuentra un documento.
- ✚ La interfaz es accesible y ergonómica.

4.1.2.2. Desventajas

- ✚ No existe la posibilidad de administrar listas de sugerencias, de selección o reclamos.
- ✚ No permite manejar registros de los proveedores y de los editores.

- ✚ El sistema no brinda la opción de emitir cartas de mora, reclamos n agradecimientos por donación.
- ✚ Si el documento está perdido o en otro proceso no hay forma de saberlo.
- ✚ La creación de carnets para usuarios es limitada.
- ✚ Si el documento se está siendo fotocopiado el sistema no lo registra.
- ✚ No se puede obtener una relación de registros de usuarios por orden alfabético.
- ✚ No es posible definir los plazos y condiciones de préstamo de acuerdo al perfil del usuario y al tipo de documento, como tampoco es posible hacer renovaciones o solicitudes de materiales en línea.

4.1.3. Tecnología

4.1.3.1. Ventajas

- ✚ Permite al usuario acceso vía internet e Intranet a su catálogo.
- ✚ Se puede conectar un lector de códigos de barra.
- ✚ En cuanto a las actividades de la biblioteca la compatibilidad es: Software cliente y Software de redes.
- ✚ Permite almacenar diferentes tipos de documentos en sus respectivas bases de datos.
- ✚ El almacenamiento y recuperación de caracteres se realiza en lengua castellana.
- ✚ El almacenamiento de la fecha se realiza de acuerdo al formato yyyy/mm/dd el cual es el más utilizado.
- ✚ Su capacidad de almacenamiento de registros supera una cantidad considerable (más de cien mil). Todo registro está respaldado por la seguridad del sistema garantizando su actualización en el momento de cargar la información.
- ✚ Compatibilidad con el formato MARC.
- ✚ Disponibilidad en línea del catálogo de la biblioteca.
- ✚ El sistema permite exportar e importa información de los registros (catalogación cooperativa).

- ✚ Permite la auditoría del sistema.
- ✚ El acceso puede ser realizado por usuarios concurrentes.
- ✚ Dentro de las tareas del administrador este puede dar, a los usuarios del sistema, accesos restringidos a los distintos módulos.
- ✚ Permite realizar Back up.

4.1.3.2. Desventajas

- ✚ Para poder cargar más de 500 mil registros el sistema requiere de una plataforma tecnológica que se adapte a los requerimientos del mismo.
- ✚ El sistema limita el número de licencias (cantidad de usuarios) que pueden acceder a él.
- ✚ No existe la posibilidad de acceder al código fuente del sistema bajo ningún argumento legal.

4.1.4. Servicio al público

4.1.4.1. Ventajas

- ✚ Permite realizar búsquedas básicas, avanzadas y en línea, además el sistema puede adaptarse a realizar las búsquedas por autor, título, tema, palabras claves, tipo de documento, por los números de clasificación, ISBN, ISSN y por el idioma del documento.
- ✚ Capacidad de ordenar y clasificar los documentos recuperados por: autor y título.
- ✚ Los resultados se presentan en pantalla de distintas formas: en orden cronológico decreciente, con referencias bibliográficas breves y referencias bibliográficas completas (con resumen) bajo la estructura de las AACR2, además se puede limpiar el formulario para nuevas búsquedas.
- ✚ El usuario al consultar el catalogo se le brinda la información acerca del estatus del documento dentro de la biblioteca: prestado, en tratamiento o disponible.
- ✚ Puede mostrar si las publicaciones están: activas, inactivas, o suspendidas.
- ✚ Diseminación selectiva de información de acuerdo al perfil del usuario.

- ✚ Tiene la opción de solicitar préstamos y de hacer recomendaciones.
- ✚ Da la posibilidad de enviar los resultados obtenidos por email.
- ✚ La interfaz es accesible y ergonómica.

4.1.4.2. Desventajas

- ✚ Los campos de búsqueda que no permite seleccionar son: editor, localidad, resumen y fecha.
- ✚ No tiene la posibilidad de búsqueda por rango de fechas, operadores booleanos, truncamiento, frase, proximidad o distancia entre los términos, seleccionar un campo más de una vez y campos en los cuales hacer búsquedas.
- ✚ No contempla la posibilidad de hacer búsquedas por resultados obtenidos, salvar estrategias para usarlas posteriormente o por tesauro.
- ✚ Los documentos recuperados no se muestran por tema, relevancia, tipo de documento u orden cronológico.
- ✚ No permite seleccionar la cantidad de resultados que serán mostrados por página ni la cantidad de registros recuperados.
- ✚ No permite seleccionar resultados para imprimir, ni guardar registros en dispositivos electrónicos.

4.1.5. Proveedores

4.1.5.1. Ventajas

- ✚ Permite la conversión retrospectiva de datos.
- ✚ Contempla período de prueba, demo, implantación y entrenamiento.
- ✚ Cuenta con soporte, soporte en línea y el mismo tiene costo.
- ✚ Garantiza de mantenimiento, frecuencia de actualización y disponibilidad de nuevas versiones.

4.1.5.2. Desventajas

- ✚ La licencia tiene costo

- ✚ No garantiza la donación de los archivos fuentes del sistema.
- ✚ No permite el acceso irrestricto al código fuente.

FUENTES CONSULTADAS

Alejandría: un software en el que puedes confiar [Página web en línea] Disponible: <http://www.alexandria.cl/> [Consultado: 2010, noviembre]

Hacer Sistemas. Universidad de Los Andes [Página web en línea] Disponible: <http://alejandria.hacer.ula.ve/> [Consultado: 2010, noviembre 30]

Olmeda G., C. (2002) Evaluación de sistemas integrados de automatización de bibliotecas: el caso español. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid. En línea: <http://www.ucm.es/eprints/3356> [Consultado: 2010, noviembre 15]

Senn, James. (1992). Análisis y diseño de sistemas de información. México. Mc Graw Hill.

Sistema Operativo GNU, El (2006). Categorías de software libre y no libre. Disponible: <http://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html> [Consultado: 2010, diciembre 2010]

Teijero Páez, Sergio. (2001). Aplicaciones de Automatización sobre el WWW. eosdigital. Venezuela.

Teijero, Sergio. (2001). Enfoque sistémico en la relación Proyecto-Implantación-Evaluación de Sistemas Automatizados de Bibliotecas. Foro Internacional sobre Biblioteca Digital. México. Universidad de Colima.

Teijero Páez, Sergio. (2001). Aplicaciones de Automatización sobre el WWW y su vinculación con aplicaciones de automatización de bibliotecas. Caracas. Eosdigital (impresión en CD-ROM).

ANEXOS

(A)

ADMINISTRATIVO

1.1 Procesos Administrativos	Sí / No	Observaciones
1.1.1 Generación de estadísticas de:		
Selección	Si	
Adquisición	Si	
Procesamiento técnico	Si	
Circulante	Si	
Interbibliotecario	Si	
Actualización del tesoro	Si	
Lista de usuarios, por categoría	Si	
Documentos consultados	Si	
Documentos por tema	Si	
Documentos por tipo	Si	
Documentos por orden alfabético	Si	
Documentos por número de clasificación	Si	
Lista de autoridades	Si	
1.1.2 Generación de reportes	Si	Pueden unirse dos subniveles de la generación de estadísticas para obtener reportes
1.1.3 Generación de catálogo	Si	
1.1.4 Elaboración de listas de publicaciones:		
por temas	Si	
por autores	Si	
1.2 Características Generales	Sí / No	Observaciones
1.2.1 Integración de todas las funciones de la biblioteca	Si	
1.2.2 Posibilidad de personalizar el sistema (Reingeniería)	Si	
1.2.3 Posibilidad de ingresar nuevos módulos	Si	
1.3 Interacción hombre-máquina		
1.3.1 Interfaz gráfica	Si	
Accesibilidad	Si	
Ergonomía	Si	
1.3.2 Posibilidad de personalizar la interfaz	Si	

Procesos Técnicos

2.1 Selección y Adquisición	Sí / No	Observaciones
2.1.1 Control de listas de:		
Sugerencias	Si	
Selección	Si	
Adquisición	Si	
Reclamos	Si	
Recepción	Si	
2.1.2 Control de proveedores	Si	
2.1.3 Control de editores	Si	
2.1.4 Registro de:		
usuarios	Si	
editores	Si	
instituciones	Si	
2.1.5 Control de suscripción de publicaciones		
inicio	Si	
vencimiento	Si	
renovación	Si	
datos de recibimientos de los fascículos	Si	
2.1.6 Identificación de datos del proceso de adquisición		
código de proceso	Si	
precio	Si	
número de nota fiscal	Si	
factura	Si	
2.1.7 Identificación de modalidades de adquisición		Todos los ingresos son considerados adquisición
donación	No	
compra	No	
canje	No	
depósito legal	No	
2.1.8 Control de datos de recibimiento de material adquirido	Si	
2.1.9 Emisión de cartas		
mora	No	

Procesos Técnicos

reclamos	No	
agradecimientos de donaciones	No	
2.1.10 Elaboración de listas de duplicados	Si	
2.1.11 Control de status del documento		
perdido	Si	
esperando autorización	Si	
2.1.12 Control de presupuesto	Si	
2.1.13 Posibilidad de especificación de la moneda de la transacción	Si	
2.1.14 Posibilidad de manejo de impuesto	Si	
2.2 Procesamiento Técnico	Sí / No	Observaciones
2.2.1 Compatibilidad de los campos con las AACR2	Si	
2.2.2 Control de entrada de datos con reglas de validación para los campos o Valores de autoridad	Si	
2.2.3 Construcción de lista de autoridades a partir de los registros incluidos	Si	
2.2.4 Consultas interactivas durante el ingreso de un registro	Si	
2.2.5 Generación de etiquetas de usuarios y tipos de valores		
Cédula	Si	
Nombre de usuario	Si	
Número de carnet	Si	
Auto asignación	Si	
2.2.6 Generación de etiquetas para lomos de los documentos	Si	
2.2.7 Generación de etiquetas con códigos de barras	Si	

2.3 Circulación	Sí / No	Observaciones
2.3.1 Control integrado de los procesos		
devoluciones	Si	
prestamos	Si	
renovaciones	Si	
atrasos	Si	
2.3.2 Categorías de préstamos		
circulante	Si	

especial	Si	
en sala	No	
interbibliotecario	Si	
2.3.3 Adaptar registros de los perfiles de usuarios	Si	
2.3.4 Emisión de recibos de préstamos	Si	
2.3.5 Registro de solicitud de fotocopias	No	
2.3.6 Categorías de los materiales para fines de definición automática de plazos, condiciones de préstamos y uso	Si	
2.3.7 Relación de registros de usuarios por orden alfabético	Si	
2.3.8 Definición automática de los plazos y condiciones de préstamos de acuerdo la perfil de usuario y para cada tipo de documento	Si	
2.3.9 Emisión automática de cartas o correo electrónico para usuarios con retrasos	No	
2.3.10 Aplicación de multas y suspensiones con bloqueo automático de préstamos	Si	
2.3.11 Posibilidad de conocer el status de un documento (disponible, prestado, en tratamiento, etc.)	Si	
2.3.12 Realizar préstamos, renovaciones y reservas on line	Si	

2.4 Interacción hombre-máquina	Sí / No	Observaciones
2.4.1 Interfaz gráfica		
Accesibilidad	Si	
Ergonomía	Si	
2.4.2 Posibilidad de personalizar la interfaz	Si	

TECNOLOGÍA

3.1 Tecnología	Sí / No	Observaciones
3.1.1 Múltiples arquitecturas	No	
3.1.2 Acceso vía browser (Internet)	Si	
3.1.3 Acceso vía Intranet	Si	
3.1.4 Lectura de códigos de barras	Si	
3.1.5 Compatibilidad con los sistemas operacionales de las bibliotecas		
Software cliente	Si	
Software de redes	Si	
Software de banco de datos de diferentes tipos de documentos	Si	
3.1.6 Gestión de bases de datos con diferentes tipos de documentos	Si	
3.1.7 Almacenamiento y recuperación de caracteres de la lengua castellana (mayúscula, minúscula, acentos y caracteres españoles)	Si	
3.1.8 Datos en formato <i>yyyy/mm/dd</i>	Si	
3.1.9 Capacidad Escalar		
hasta 100.000 registros		
entre 100.000 y 500.000 registros		
más de 500.000 registros	Si	
3.1.10 Actualización instantánea de los datos	Si	
3.1.11 Seguridad en la integridad de los registros	Si	
3.1.12 Compatibilidad con el formato MARC	Si	
3.1.13 Disponibilidad online del acervo bibliográfico (OPAC)	Si	
3.1.14 Importación y exportación de datos para alimentación del sistema de catalogación cooperativa	Si	
3.1.15 Auditoría del sistema	Si	
3.1.16 Acceso online de catálogos colectivos	Si	
3.1.17 Acceso concurrente de usuarios	Si	
3.1.18 Acceso ilimitado de usuarios	Si	

3.1.19 Número de licencias (cantidad de usuarios)	Si	
3.1.20 Niveles diferenciados de acceso al sistema	Si	
3.1.21 Back up	Si	
3.1.22 Acceso irrestricto al código fuente de forma legal	Si	

SERVICIO AL PÚBLICO

4.1 Recuperación de la información	Sí / No	Observaciones
4.1.1 Interfaz gráfica de búsqueda		
Búsqueda básica	Si	
Búsqueda avanzada	Si	
Búsqueda online	Si	
4.1.2 Búsquedas por campos	Si	
Autor	Si	
Título	Si	
Tema	Si	
Editor	Si	
Localidad	Si	
Palabras claves	Si	
Tipo de documentos	Si	
Resumen	Si	
Clasificación (Dewey)	Si	
Clasificación (LC)	Si	
Clasificación (Áreas del conocimiento)	Si	
ISSN	Si	
ISBN	Si	
Idioma	Si	
Cota	Si	
Fecha	Si	
4.1.3 Posibilidad de búsquedas a partir de rangos de fechas	Si	
4.1.4 Posibilidad de seleccionar los campos que serán buscados	Si	
4.1.5 Posibilidad de seleccionar un mismo campo más de una vez	Si	
4.1.6 Especificación en la búsqueda por		
Frase	Si	
Operadores booleanos (AND, NOT, OR)	Si	
Truncamiento (izquierda, derecha, en el medio)	Si	
Proximidad y distancia entre los términos	Si	
4.1.7 Posibilidad de buscar a partir de los resultados	Si	
4.1.8 Posibilidad de salvar estrategias de búsquedas para utilizarlas		

posteriormente	No	
4.1.9 Búsqueda automática por tesauro	Si	
4.1.10 Capacidad de ordenar y clasificar los documentos recuperados por		
Autor	Si	
Título	Si	
Tema	Si	
Relevancia	No	
Tipo de documento	No	
Orden cronológico	No	
4.1.11 Presentación de las referencias en orden cronológico decreciente (default)	Si	
4.1.12 Posibilidad de limpiar el formulario para nuevas búsquedas	Si	
4.1.13 Visualización de los resultados de búsquedas en:		
referencias bibliográficas breves	Si	
referencias bibliográficas completas (con resumen)	Si	
4.1.14 Visualización de los resultados de las búsquedas en forma de catálogo de acuerdo a las AACR2	Si	
4.1.15 Posibilidad de seleccionar la cantidad de registros que serán mostrados en cada página	Si	

4.1.16 Visualización de los números de registros recuperados	Si	
4.1.17 Visualización de los registros numerados (1/2; 2/2)	Si	
4.1.18 Capacidad de seleccionar registros de los resultados de las búsquedas para imprimir	Si	
4.1.19 Capacidad de salvar los registros seleccionados de los resultados de las búsquedas (dispositivos de almacenamiento)	Si	
4.1.20 Indicación del status de los documentos:		
prestado	Si	

en tratamiento	Si	
disponible	Si	
4.1.21 Indicación del status de las publicaciones buscadas:		
activas	Si	
inactivas	Si	
suspendidas	Si	
4.1.22 Sistema de alerta y diseminación selectiva de información, conforme el perfil de usuarios	Si	
4.1.23 Posibilidad de:		
solicitar prestamos	Si	
hacer recomendaciones	Si	
4.1.24 Posibilidad de envío de resultados de las investigaciones vía email	No	
4.2 Interacción hombre-máquina	Sí / No	Observaciones
4.2.1 Interfaz gráfica		
Accesibilidad	Si	

Ergonomía	Si	
4.2.2 Posibilidad de personalizar la interfaz	Si	

PROVEEDOR

5.1 Características de la empresa proveedora	Sí / No	Observaciones
5.1.1 Método de conversión retrospectiva de datos	Si	
5.1.2 Período de prueba	Si	
5.1.3 Demo del producto	Si	
5.1.4 Implantación	Si	
5.1.5 Entrenamiento	Si	
5.1.6 Exención del costo de licencia	Si	
5.1.7 Soporte	Si	
5.1.8 Soporte en línea	Si	
5.1.9 Costo del soporte	Si	
5.1.10 Garantía de mantenimiento	Si	
5.1.11 Garantía de donación de los archivos fuentes del software	Si	

5.1.12 Frecuencia de actualización del software	Si	
5.1.13 Disponibilidad de nuevas versiones	Si	
5.1.14 Acceso irrestricto al código fuente	Si	